

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich I

– Management, Controlling, HealthCare –

Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management

Seminararbeit

Thema:

Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Teamleistung

Betreuer/Betreuerin an der HWG:

Prof. Dr. Michael Zipfel & Ass. Jur. Roland Braun

Verfasser/Verfasserin:

Cedric Lesch

Matrikelnummer: 636201

erstellt am: Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abkürzungsverzeichnis	II
1. Einleitung und Methodik	1
1.1 Relevanz des Themas	1
1.2 Hypothese und Ziel der Arbeit	1
1.3 Struktur und Aufbau der Arbeit	1
2. Theoretische Grundlagen	2
2.1 Führung und Klarheit in der Führung	2
2.2 Hybrid Leadership	2
3. Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Teamleistung	3
3.1 Wie entsteht Klarheit in der Führung	3
3.2 Wahrnehmung von Führungsklarheit im Team	6
3.3 Auswirkung von Führungsklarheit auf die Zusammenarbeit und Leistung	7
4. Methodik der empirischen Untersuchung (Fragebögen)	9
4.1 Forschungsdesign	9
4.2 Stichprobe	9
4.3. Erhebungsinstrument und Durchführung	9
4.4 Auswertungsmethode	10
5. Ergebnisauswertung der ausgehändigten Fragebögen	10
6. Diskussion und Zukunftsausblick	13
Literaturverzeichnis	15
Abbildungsverzeichnis	16
Anhang	17
Eigenständigkeitserklärung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abkürzungsverzeichnis

z. B.	zum Beispiel
IT	Informationstechnologie
bzw.	beziehungsweise

1. Einleitung und Methodik

1.1 Relevanz des Themas

Führung und besonders die richtige Art der Führung spielt im täglichen Unternehmensbetrieb eine zentrale Rolle, damit Mitarbeiter ihre geforderten Aufgaben erhalten und bearbeiten können. Führung geschieht in jeder Art von Unternehmen egal ob dies ein Tech-Unternehmen oder ein Handwerksbetrieb ist. Entscheidend dabei ist es eine geeignete Führungsmethode zu finden die die Mitarbeitenden am effektivsten arbeiten lässt und gleichzeitig die Unternehmenskultur wachsen kann.

1.2 Hypothese und Ziel der Arbeit

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Hypothese: „Je klarer und strukturierter eine Führungskraft führt, desto höher ist die wahrgenommene Teamleistung.“ Diese Annahme basiert auf der Überlegung, dass klare Kommunikation, eindeutige Zielvorgaben und transparente Erwartungen Unsicherheiten im Arbeitsalltag reduzieren und somit die Effizienz sowie die Zusammenarbeit im Team fördern. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Hypothese systematisch zu untersuchen und empirisch zu überprüfen. Dabei soll herausgefunden werden, ob und in welchem Ausmaß Klarheit in der Führung tatsächlich einen messbaren Einfluss auf die Teamleistung hat.

Darüber hinaus soll die Arbeit dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die Bedeutung von Führungsverhalten im modernen Arbeitskontext, insbesondere im Hinblick auf hybride Arbeitsmodelle, zu entwickeln.

1.3 Struktur und Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit folgt einer klaren Wirkungslogik. Im ersten Abschnitt werden theoretische Grundlagen erläutert, welche besonders relevant sind, um die späteren Ergebnisse und Annahmen zu verstehen.

Nach Definition der Grundbegriffe wird auf den Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Teamleistung eingegangen. Hierbei wird eine Wirkungslogik definiert, welche erklären soll, inwiefern sich Klarheit auf die Produktivität der Mitarbeiter auswirkt. Die hier getätigten Annahmen werden daraufhin mit einer strategischen Erhebung überprüft und anschließend ausgewertet.

Diese statistischen Daten werden anhand von Fragebögen erhoben, welche an Arbeitnehmer ausgehändigt werden, die einer Führungskraft unterstehen oder sogar selbst eine Führungskraft sind. Die Ergebnisse dieser Fragebögen sollen dazu beitragen die vorher getätigten Hypothesen zu beantworten. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Fragebögen diskutiert und ein Fazit mit Zukunftsausblick gegeben.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Führung und Klarheit in der Führung

Um zu verstehen, wie und ob klare Führung eine Auswirkung auf die Teamleistung hat, gilt es zuerst diese Begriffe zu definieren.

Führung oder auch „Leadership“ ist ein Prozess, bei dem eine bestimmte Gruppe von Menschen beeinflusst werden, damit diese Anstrengungen vollziehen, die die ganze Gruppe einem gemeinsamen Ziel näherbringt. Beispielsweise werden in einem Unternehmen die Mitarbeiter beeinflusst, damit das Unternehmen oder das Team einem definierten Ziel näherkommt. Die zu erreichende Ziele werden stets von der Instanz festgelegt, die die Kontrolle besitzt. Damit dieser Prozess möglichst reibungslos ablaufen kann ist eine eindeutige Klarheit bei der Führung von Vorteil, da die zugeteilten Aufgaben auf diesem Weg am schnellsten und besten erfüllt werden können.¹

2.2 Hybrid Leadership

Hybrid Leadership oder hybride Führung ist eine Mischung der klassischen und modernen Führungsstiltheorien. Es werden „neue“ Themen wie z.B. die Digitalisierung, Diversifizierung oder Demokratisierung mit älteren Themen wie z.B. Stabilität und Orientierung vereint.

Eine Führungskraft mit hybrid arbeitenden Mitarbeitern hat die Aufgabe, Orientierung und Stabilität zwischen den Homeoffice Arbeitenden und den Mitarbeitern im Büro zu meistern. Während sie dies tut, muss die Führungskraft darauf achten, sowohl Innovation voranzutreiben als auch gleichzeitig die bestehenden Aufgaben und Prozesse zu erfüllen.²

¹ Maran, T. Führung und Klarheit: Situativ führen, Wiesbaden: Springer Gabler, 2019, S.1ff.

² Ebojoh, S., & Högberg, K. (November 2024). *Online-Journals.org*. Von Exploring Leadership in the Hybrid Workplace : https://www.researchgate.net/publication/385580935_Exploring_Leadership_in_the_Hybrid_Workplace (Zugriff 28.04.2026).

Die Hauptaufgabe einer Führungskraft im Hybrid Leadership besteht darin, mehrere Arbeitsformen miteinander zu verbinden und die Unternehmensaufgaben zufriedenstellend zu erfüllen. Hybride Führung ist somit primär darauf ausgerichtet zwei verschiedene Arbeitseinstellungen (Homeoffice und vor Ort arbeiten) miteinander zu synchronisieren, wobei oft Hürden überwunden werden müssen, die vor allem mit der Digitalisierung einher gehen.

Besonders durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat das Thema Hybrid Leadership einen starken Aufwärtstrend durchlaufen. Durch Lockdowns wurde in vielen Firmen das Arbeiten von zu Hause erlaubt und ermöglicht, wodurch viele Arbeitnehmer eine neue Arbeitsweise kennenlernen konnten. Dies stieß auf hohen Anklang wodurch der Schritt zurück zum Präsenzarbeiten langsam oder gar nicht geschehen ist.³

3. Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Teamleistung

3.1 Wie entsteht Klarheit in der Führung

Eine der wichtigsten Fragen, die es zu beantworten gilt, um zu beurteilen, ob sich Klarheit auf die Teamproduktivität auswirkt, ist wie klare Führung entsteht. Klarheit in der Führung lässt sich nicht von einem einzelnen Faktor bestimmen, sondern setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen, welche entscheidend sind, wie klar eine Führungskraft führen kann.

Rollen- und Verantwortungsverständnis ist ein Faktor, der auf die Führungsklarheit einwirkt. Innerhalb eines Teams müssen sich alle Mitarbeitenden und Führungskräfte sicher sein, was ihre Rolle und Zuständigkeit sind. Ein klares Rollen- und Verantwortungsverständnis minimiert Konflikte, Missverständnisse und ineffiziente Doppelarbeit im Arbeitsalltag.⁴ Die zuständige Führungskraft hat die Aufgabe eben jene Rollen und Zuständigkeiten zu definieren. Hierdurch wird Mitarbeitern Sicherheit gegeben, da diese nun wissen, welche Befugnisse sie besitzen und ausüben können.

³ Salsabia, A., Luqmanul, H., Sulfa, S., & Mochammad, I. A. (April 2025). *ResearchGate*. Von Hybrid leadership and organizational performance: A literature review approach (Internet) https://www.researchgate.net/publication/391403216_Hybrid_leadership_and_organizational_performance_A_literature_review_approach, S.1-6 (Zugriff am 26.04.2026)

⁴ Huppertz, H. (21. August 2025). *Klarheit ist kein Tool - sie ist Führungsstärke*. Von Wirtschaftstrainer: (Internet) <https://wirtschaftstrainer.eu/fachartikel-hr/klarheit-ist-kein-tool-sie-ist-fuehrungsstaerke/> (Zugriff am 27.04.2026)

Durch Vernachlässigung eines eindeutigen Rollen- und Verantwortungsverständnis entstehen häufig Spannungen und Konflikte innerhalb des Teams, da Mitarbeiter verschieden mit ihren Befugnissen umgehen und verschieden handeln, wodurch die Leistungsfähigkeit des ganzen Teams geschwächt wird.⁵

Ziel- und Erwartungsklarheit sind fundamentale Bestandteile, um klare Führung zu erreichen. Eine Führungskraft sollte in der Lage sein, klare Ziele und Erwartungen zu definieren und an ihre Mitarbeitenden zu kommunizieren. Auf diese Art und Weise können Mitarbeitende nachvollziehen, was von ihnen erwartet wird und wie ihr Erfolg erfasst und gemessen wird. Durchgeführte Studien von Fürstenberg, Alfes und Kearney zeigen, dass Zielklarheit nicht nur Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit hat, sondern sich auch auf andere Bereiche auswirkt. Das Engagement kann durch eine eindeutige Ziel- und Erwartungsklarheit gesteigert werden, da Mitarbeiter Entscheidungs- und Erwartungszusammenhänge besser nachvollziehen können. Die Zielklarheit könnte als Schnittstelle genannt werden, die versucht die Interessen des Unternehmens und die Interessen der Mitarbeiter miteinander zu verbinden.⁶

Kommunikative Klarheit ist ein äußerst wichtiger Faktor in der Kommunikation. Durch kommunikative Klarheit wird gewährleistet, dass eine bestimmte Zielgruppe alle Inhalte der Kommunikation verständlich, eindeutig und adressatengerecht erhalten. Um dies zu gewährleisten, müssen die sprachlichen und nichtsprachlichen Eigenschaften der Kommunikation auf eben jene Zielgruppe angepasst werden. Durch die kommunikative Klarheit werden so Verständlichkeit, Struktur und Transparenz miteinander verbunden, um Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden und die gewünschte Information verständlich zu übertragen.

Hierzu muss eine Führungskraft in der Lage sein, um das Team möglichst effizient und verständlich zu führen. Besonders im wissenschaftlichen Kontext besitzt kommunikative Klarheit einen Qualitätsaspekt von Sprache.⁷⁸

⁵Breyer-Mayländer, T., & Zerres, C. (2022). *Kommunikation als zentrale Führungskompetenz: Differenziertes Vorgehen für Homeoffice und hybride Führung*. Von Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft: (Internet) <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/268209/1/1830506064.pdf>, S.15-37 (Zugriff am 30.04.2026)

⁶Fürstenberg, N., Alfes, K., & Kearney, E. (2021). How and when paradoxical leadership benefits work engagement: The role of goal clarity and work autonomy. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, S.675-702

⁷Brettschneider, F. (11. April 2023). Universität Hohenheim. Von Verständlichkeitsforschung an der Universität Hohenheim: (Internet) <https://klartext.uni-hohenheim.de/forschung> (Zugriff am 30.04.2026)

⁸Luttermann, K. (25. September 2017). Klare Sprache als Mittel für Fachkommunikation und Wissenstransfer. De Gruyter Brill, S. 217-226

Führung und insbesondere Klarheit in der Führung ist niemals statisch, sondern entsteht durch die Abhängigkeit von organisationalen Rahmenbedingungen und situativen Anforderungen. Eine erfolgreiche Führungskraft sollte in der Lage sein, Erwartungen, Ressourcen und Kommunikationsstile je nach Situation anzupassen. Es ist essenziell, kontextuelle Unterschiede zu erkennen, da hierdurch Missverständnisse und Überforderungen minimiert oder ganz vermieden werden können.⁹

Die wertorientierte Klarheit ist die Basis für Entscheidungen und Handeln. Jede Führungskraft sollte ein moralisches Fundament vorweisen, welches die Entscheidungen und Handlungen dieser erklären oder nachvollziehbar machen. Durch eine moralisch orientierte Führungskraft kann sich die Glaubwürdigkeit dieser deutlich verbessern. Damit eine Führungskraft ethisch fokussiert handeln kann, muss diese ständig ihre eigenen Werte hinterfragen und sich dessen bewusst sein. Durch eine moralisch bzw. wertorientierte Führung kann sich die Loyalität und Sicherheit im Team deutlich verbessern, da Mitarbeiter nachvollziehen können, warum ihre Führungskraft bestimmte Entscheidungen trifft oder nicht.¹⁰

Eine Führungskraft sollte eine Mischung zwischen all diesen Faktoren finden und alle diese Faktoren berücksichtigen, um die Leistungsfähigkeit und Zusammenarbeit des Teams zu beeinflussen.

9 Kiefer, S. (2. Mai 2019). DuEPublico. Von Führen ist menschlich! - Eine interdisziplinäre Analyse des menschlichen Individuums und klassischer Führungsstiltheorien als Grundlage einer integrativen Neudefinition des Führungsbegriffs in beruflichen Kontexten: (Internet) https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070159/Diss_Kiefer.pdf, S.128-156 (Zugriff am 02.05.2026)

¹⁰ Schmalzried, L., Fröhlich, F., & Vondermaßen, M. (27. Januar 2022). Dimensionen der Führung: Eine begriffsdefinitorische Grundlegung guter Führung. *Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal*, S. 45-57.

3.2 Wahrnehmung von Führungsklarheit im Team

Die eben definierten Punkte erklären, inwiefern sich Führungsklarheit bilden kann. Diese Führungsklarheit wird von der Führungskraft an die Mitarbeiter vermittelt. Mitarbeiter nehmen Führungsklarheit anhand verschiedener Faktoren wahr, welche sich teilweise stark mit denen der Entstehung von Führungsklarheit überschneiden.

Die Kommunikation und Orientierung spielen in der Wahrnehmung von Führungsklarheit die größte Rolle. Die direkte Kommunikation von Führungskraft und Mitarbeitenden ist von entscheidender Relevanz innerhalb eines Teams. Durch Gespräche, Mails oder kurze Chats mit dem Mitarbeiter, kann eine Führungskraft eine hohe Präsenz zeigen, wodurch Mitarbeiter häufiger Unklarheiten zur Sprache bringen können und Missverständnisse so verhindert werden können. Für den Mitarbeitenden ist diese Art der Kommunikation der wichtigste Faktor zur Wahrnehmung von Führungsklarheit.

Das Entscheidungsverhalten einer Führungskraft ist ein wesentlicher Faktor, anhand dessen Mitarbeitende Führungsklarheit einschätzen. Für Mitarbeitende ist es wichtig, dass sie die Entscheidungen ihrer Führungskraft, wenigstens ansatzweise verstehen können, sodass diese für sie nicht willkürlich wirken. Eine Führungskraft, die ihre Entscheidungen gut begründet und offen kommuniziert wird eine höhere Zustimmung im Team erfahren.

Ein weiterer Faktor anhand dessen Mitarbeiter Führungsklarheit wahrnehmen ist die Verlässlichkeit und Konsistenz ihrer Führungskraft. Eine Führungskraft, welche ihre Entscheidungen nicht unverzüglich oder in naher Zukunft erneut ändern, steigern die wahrgenommene Führungsklarheit bei Mitarbeitern, da diese sich nicht ständig umstellen müssen, um den Anforderungen der Führungskraft zu entsprechen.

Feedback spielt im Kontext von Führungsklarheit ebenfalls eine wichtige Rolle. Einem Mitarbeitenden mitteilen, was er richtig oder was er falsch macht, ist essenziell damit dieser seine Fehler nicht wiederholt. Mitarbeitende sind sich sicherer, was ihre Führungskraft genau von ihnen verlangt, wenn sie kontinuierliches und konstruktives Feedback von ihrer Führungskraft erhalten.

Das Auftreten bzw. die Einstellung einer Führungskraft wird indirekt durch die Mitarbeiter jeden Tag wahrgenommen und bewertet. Eine Führungskraft, die ihre Visionen vorlebt und dabei respektvoll und offen gegenüber den Mitarbeitenden ist, wird von den Mitarbeitenden als kompetent wahrgenommen werden. Besonders in Verbindung mit einer hohen Konsistenz kann dies zu einer deutlich besseren Einschätzungsfähigkeit der Mitarbeiter führen.

Abschließend ist noch die Strukturierung der Arbeit zu nennen. Die Führungskraft ist Teil der strukturgebenden Funktion des Unternehmens. Eine Führungskraft muss Strukturen und Abläufe etablieren, welche von den Mitarbeitern dann, ob direkt oder indirekt bewertet wird und die Wahrnehmung dieser auf die Führungsklarheit beeinflussen kann.

Die Wahrnehmung der Führungsklarheit wird von jedem Mitarbeiter anders empfunden. Jeder Mitarbeiter ordnet die genannten Faktoren für sich unterschiedlich ein, somit erhält man differenzierte Aussagen zur Führungsklarheit.

3.3 Auswirkung von Führungsklarheit auf die Zusammenarbeit und Leistung

Führungsklarheit wirkt sich in verschiedenster Weise auf die Zusammenarbeit und Leistung des Teams aus. Führungsklarheit verbessert bestimmte Bereiche der Arbeit.

Ein klares Rollenverständnis wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit eines Teams aus. Bei vorhandener Führungsklarheit weiß jedes Teammitglied genau, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten es besitzt. Dadurch kann zielgerichteter und effizienter gearbeitet werden, ohne dass mehrere Mitarbeitende unbeabsichtigt denselben Sachverhalt bearbeiten. Gleichzeitig können Missverständnisse und Konflikte innerhalb des Teams reduziert werden, was sich wiederum positiv auf die Teamatmosphäre und die Zusammenarbeit auswirkt.

Bei Führungsklarheit ist die Motivation und Leistung der Mitarbeiter deutlich höher, da klare Ziele sich auf deren Arbeitsbereitschaft auswirken. Die Motivation und Leistung eines Mitarbeitenden wird durch Zielklarheit verbessert. Eine Führungskraft die klare Ziele vorgibt und diese in regelmäßigen Abständen überprüft und rückmeldet, wird oft motiviertere Mitarbeiter haben.

In einem Team spielen darüber hinaus ebenfalls Faktoren wie Vertrauen und Sicherheit eine äußerst wichtige Rolle. Eine Führungskraft, die eine gewisse Integrität und Verlässlichkeit besitzt, genießt oft ein höheres Vertrauen. Besonders das zwischenmenschliche Vertrauen im Team wird hier durch verbessert. Die Führungskraft schafft den Rahmen, damit dieses Vertrauen und Gefühl von Sicherheit entstehen können.

Als letztes ist noch die Verbesserung der Koordination und Zusammenarbeit zu nennen. Führungsklarheit verbessert die interne Koordination. Transparente Entscheidungswege und gemeinsame Prioritäten sorgen dafür, dass der Abstimmungsaufwand innerhalb der eigenen Abteilung reduziert wird.

Es lässt sich erkennen, dass Führungsklarheit sich positiv auf die Leistung eines Teams auswirken kann. Besonders interessant ist nun, wie dies in der Praxis aussieht. Keine Führungskraft ist perfekt, wodurch nur die wenigsten die erwähnten Faktoren umsetzen können. Damit diese Wirkungslogik überprüft werden kann, wird eine empirische Untersuchung zu genau diesem Thema vorgenommen.

4. Methodik der empirischen Untersuchung (Fragebögen)

Ziel der empirischen Untersuchung ist es, die zuvor aufgestellte Hypothese zum Zusammenhang zwischen Klarheit in der Führung und der wahrgenommenen Teamleistung zu überprüfen. Dafür wurde ein standardisierter Fragebogen erstellt und an Arbeitnehmer verteilt.

4.1 Forschungsdesign

Die Untersuchung basiert auf einem quantitativen Ansatz. Das bedeutet, dass die Daten in Form von Zahlen erhoben und anschließend ausgewertet werden. Durch den Einsatz eines einheitlichen Fragebogens soll sichergestellt werden, dass die Antworten gut miteinander vergleichbar sind. Die Befragung wurde einmalig durchgeführt und richtet sich an Arbeitnehmer, die in einem Team arbeiten und einer Führungskraft unterstellt sind. Dabei wurde auch besonders auf Mitarbeitende geachtet, die im hybriden Arbeitsmodell tätig sind.

4.2 Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus Arbeitnehmern aus verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel Industrie, Dienstleistung, IT oder dem öffentlichen Dienst. Außerdem wurden unterschiedliche Teamgrößen berücksichtigt, um ein möglichst genaues Bild zu erhalten. Zusätzlich wurden Informationen zur Anzahl der Mitarbeitenden einer Führungskraft sowie zur Dauer der Zusammenarbeit abgefragt. Diese Faktoren können einen Einfluss darauf haben, wie Führung wahrgenommen wird.

4.3 Erhebungsinstrument und Durchführung

Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen verwendet, der in drei Bereiche unterteilt ist. Im ersten Teil werden allgemeine Informationen zur Person und zum Arbeitsumfeld abgefragt, wie zum Beispiel die Branche, die Teamgröße oder wie lange bereits mit der Führungskraft zusammengearbeitet wird. Im zweiten Teil geht es um die Klarheit der Führung. Hier wird abgefragt, ob Ziele klar kommuniziert werden, ob Entscheidungen nachvollziehbar sind oder ob Erwartungen eindeutig formuliert sind. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Teamleistung. Dabei wird unter anderem erfasst, wie gut das Team zusammenarbeitet, ob Ziele erreicht werden und wie die allgemeine Leistung eingeschätzt wird.

Die Antworten erfolgen über eine einfache Skala mit den Auswahlmöglichkeiten „nichtzutreffend“, „neutral“ und „zutreffend“. Dadurch können die Teilnehmenden ihre Einschätzung schnell und verständlich angeben.

Die Befragung wurde anonym durchgeführt, damit die Teilnehmenden ehrlich antworten können. Der Fragebogen wurde digital zur Verfügung gestellt und an verschiedene Arbeitnehmer verteilt. Die Teilnahme war freiwillig und konnte jederzeit abgebrochen werden.

4.4 Auswertungsmethode

Die Auswertung der Daten erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst werden die Antworten zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. Anschließend wird untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Klarheit der Führung und der Teamleistung besteht. Ziel ist es herauszufinden, ob die aufgestellte Hypothese bestätigt werden kann.

5. Ergebnisauswertung der ausgehändigten Fragebögen

Im Anhang dieser Arbeit ist eine graphische Darstellung der Ergebnisse dieser Fragebögen hinterlegt. Insgesamt hatten 13 Personen an dieser Umfrage teilgenommen, dabei waren 6 Personen männlich und 7 Personen weiblich. Die meisten aller Befragten sind in der Altersgruppe 18-25. Nur 3 Personen der Befragten sind älter als 40 Jahre. Im Bereich der Branche waren diverse Bereiche vertreten, die meisten Personen arbeiten der IT/Technologie Branche. Die Teamgrößen lagen im Schnitt bei 1-20 Mitglieder pro Team.

Abbildung 1: Fragenkategorie: Fragen zur Art der Führung

Die Auswertung der Antworten zum Führungsverhalten zeigt insgesamt ein überwiegend positives Bild der wahrgenommenen Führungskultur innerhalb der befragten Teams. Besonders deutlich wurde dies bei der Kommunikation von Zielen und Erwartungen. Die Mehrheit der Teilnehmenden gab an, dass Ziele von der Führungskraft klar vermittelt werden und Entscheidungen nachvollziehbar sind. Auch die Rückmeldungen der Führungskraft wurden größtenteils als konkret und hilfreich bewertet. Dies deutet darauf hin, dass eine offene Kommunikation und regelmäßiges Feedback im Arbeitsalltag der Befragten eine wichtige Rolle spielen. Besonders im Zusammenhang mit hybriden Arbeitsformen und Homeoffice ist eine verständliche Kommunikation für die Mitarbeitenden von hoher Bedeutung zu sein.

Trotz der insgesamt positiven Bewertung zeigen die Ergebnisse auch einzelne Schwachstellen im Führungsverhalten auf. Einige Befragte äußerten Unsicherheiten hinsichtlich der Klarheit von Aufgaben und Erwartungen. Zudem wurde deutlich, dass Entscheidungen nicht immer konsequent oder transparent wahrgenommen werden.

Vor allem bei Zielkonflikten waren viele Teilnehmende neutral oder kritisch eingestellt. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse jedoch, dass eine strukturierte und transparente Kommunikation der Führungskraft maßgeblich dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu stärken.

Abbildung 2: Fragenkategorie: Fragen zur Teamleistung

Die Ergebnisse zur Teamleistung zeigen, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Teams überwiegend positiv wahrgenommen wird. Ein Großteil der Befragten gaben an, dass die Teams effizient zusammenarbeiten und die Kommunikation im Team einen wichtigen Beitrag zur Leistungsfähigkeit leistet. Besonders die Zusammenarbeit in hybriden Arbeitsformen wurde von vielen Teilnehmenden positiv bewertet. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass digitale Kommunikation und flexible Arbeitsmodelle in den untersuchten Teams grundsätzlich funktionieren und von den Mitarbeitenden akzeptiert werden.

Gleichzeitig wurden jedoch auch Herausforderungen innerhalb der Teamarbeit sichtbar. Einige Teilnehmende berichteten von Informationsverlusten im hybriden Arbeiten sowie von unklaren Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams. Dadurch können Probleme teilweise länger ungelöst bleiben oder Missverständnisse entstehen.

Bei der Bewertung der allgemeinen Teamleistung zeigt sich ein neutrales Bild. Viele Befragte stuften die Leistung ihres Teams weder hoch noch niedrig ein. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Teams zwar stabil arbeiten, jedoch noch Potenzial zur weiteren Leistungssteigerung vorhanden ist. Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich, dass klare Kommunikation, transparente Zuständigkeiten und eine funktionierende Zusammenarbeit entscheidende Faktoren für die Leistungsfähigkeit eines Teams darstellen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass ein überwiegend positives Führungsverhalten wahrgenommen wird, insbesondere im Bereich der Zielkommunikation, Rückmeldung und allgemeinen Teamkommunikation. Insbesondere in hybriden Arbeitsformen bleibt eine strukturierte Kommunikation entscheidend, um Informationsverluste und Unsicherheiten zu vermeiden.

6. Diskussion und Zukunftsausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen klarer Führung und der wahrgenommenen Teamleistung besteht. Damit kann die zu Beginn aufgestellte Hypothese, dass eine höhere Führungsklarheit zu einer besseren Teamleistung führt, weitgehend bestätigt werden. Besonders deutlich wurde, dass Mitarbeitende eine klare Kommunikation von Zielen, nachvollziehbare Entscheidungen sowie regelmäßiges Feedback als zentrale Bestandteile guter Führung wahrnehmen. Teams, in denen diese Faktoren vorhanden sind, bewerten ihre Zusammenarbeit und Arbeitsabläufe überwiegend positiv. Die Untersuchung verdeutlicht somit, dass Führungsklarheit einen wichtigen Beitrag zur Orientierung, Motivation und Zusammenarbeit innerhalb eines Teams leisten kann.

Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, dass trotz überwiegend positiver Bewertungen weiterhin Herausforderungen bestehen. Besonders bei kurzfristigen Änderungen von Entscheidungen oder unklaren Verantwortlichkeiten wurden Unsicherheiten sichtbar. Dies macht deutlich, dass Führung nicht ausschließlich aus Zielvorgaben besteht, sondern ebenso von Transparenz, Verlässlichkeit und klaren Strukturen abhängig ist. Vor allem in hybriden Arbeitsmodellen gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung, da Informationsverluste oder Kommunikationsprobleme schneller entstehen können als im klassischen Präsenzarbeiten.

Darüber hinaus wurde erkennbar, dass die allgemeine Teamleistung häufig neutral bewertet wurde. Dies deutet darauf hin, dass Führungsklarheit zwar einen wichtigen Einflussfaktor darstellt, die Leistungsfähigkeit eines Teams jedoch zusätzlich von weiteren Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Hierzu zählen beispielsweise die Unternehmenskultur, individuelle Motivation, Arbeitsbelastung oder die vorhandenen Kommunikationsstrukturen innerhalb des Unternehmens.

Für zukünftige Entwicklungen wird das Thema klare und hybride Führung weiterhin an Bedeutung gewinnen. Durch die fortschreitende Digitalisierung und flexiblen Arbeitsmodellen steigen die Anforderungen an Führungskräfte, Orientierung und Struktur auch über digitale Kommunikationswege sicherzustellen. Unternehmen werden deshalb zunehmend darauf angewiesen sein, Führungskräfte gezielt im Bereich Kommunikation, Feedbackkultur und hybrider Zusammenarbeit zu schulen. Gleichzeitig könnten moderne Technologien und digitale Kollaborationstools neue Möglichkeiten schaffen, um die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb von Teams weiter zu verbessern.

Da die Stichprobe lediglich aus 13 Personen besteht, wäre es interessant eine darauf aufbauende Studie bzw. Befragung mit einer größeren Befragungsgruppe durchzuführen, damit diese Daten noch einmal bestätigt oder widerlegt werden könnten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass klare Führung ein bedeutender Erfolgsfaktor für leistungsfähige Teams ist. Insbesondere in hybriden Arbeitsumgebungen sind transparente Kommunikation, eindeutige Verantwortlichkeiten und nachvollziehbare Entscheidungen entscheidend, um langfristig eine effektive Zusammenarbeit und eine hohe Teamleistung sicherzustellen.

Literaturverzeichnis

- Brettschneider, F. (11. April 2023). *Universität Hohenheim*. Von Verständlichkeitsforschung an der Universität Hohenheim: <https://klartext.uni-hohenheim.de/forschung> abgerufen
- Breyer-Mayländer, T. (2015). *Führung braucht Klarheit. Erfolgreiches Selbstcoaching für die Praxis*. München: Hanser Verlag.
- Breyer-Mayländer, T., & Zerres, C. (2022). *Kommunikation als zentrale Führungskompetenz: Differenziertes Vorgehen für Homeoffice und hybride Führung*. Von Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/268209/1/1830506064.pdf> abgerufen
- Ebojoh, S., & Högberg, K. (November 2024). *Online-Journals.org*. Von Exploring Leadership in the Hybrid Workplace : https://www.researchgate.net/publication/385580935_Exploring_Leadership_in_the_Hybrid_Workplace abgerufen
- Fürstenberg, N., Alfes, K., & Kearney, E. (2021). How and when paradoxical leadership benefits work engagement: The role of goal clarity and work autonomy. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.
- Huppertz, H. (21. August 2025). *Klarheit ist kein Tool - sie ist Führungsstärke*. Von Wirtschaftstrainer: <https://wirtschaftstrainer.eu/fachartikel-hr/klarheit-ist-kein-tool-sie-ist-fuehrungsstaerke/> abgerufen
- Kiefer, S. (2. Mai 2019). *DuEPublico*. Von Führen ist menschlich! - Eine interdisziplinäre Analyse des menschlichen Individuums und klassischer Führungsstiltheorien als Grundlage einer integrativen Neudefinition des Führungsbegriffs in beruflichen Kontexten: https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070159/Diss_Kiefer.pdf abgerufen
- Luttermann, K. (25. September 2017). Klare Sprache als Mittel für Fachkommunikation und Wissenstransfer. *De Gruyter Brill*.
- Maran, T. (2025). *Führung und Klarheit: Situativ führen*. Wiesbaden: SpringerGabler.
- Salsabia, A., Luqmanul, H., Sulfa, S., & Mochammad, I. A. (April 2025). *ResearchGate*. Von Hybrid leadership and organizational performance: A literature review approach : https://www.researchgate.net/publication/391403216_Hybrid_leadership_and_organizational_performance_A_literature_review_approach abgerufen
- Schmalzried, L., Fröhlich, F., & Vondermaßen, M. (27. Januar 2022). Dimensionen der Führung: Eine begriffsdefinitorische Grundlegung guter Führung . *Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal*, S. 45-57.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fragenkategorie: Fragen zur Art der Führung	11
Abbildung 2: Fragenkategorie: Fragen zur Teamleistung.....	12

Anhang

Fragebogen zum Führungsverhalten und der Teamleistung: Ergebnisse

Allgemeine Fragen über den teilnehmenden Arbeitnehmer:

1. Wie alt sind Sie?

18-25 Jahre alt	6
26-35 Jahre alt	4
36-45 Jahre alt	
46-55 Jahre alt	1
Über 55 Jahre alt	2

2. Welches Geschlecht haben Sie?

Männlich	6
Weiblich	7
Divers	
Keine Angabe	

3. In welcher Branche arbeiten Sie?

Industrie/Produktion	2
Dienstleistung	1
IT/Technologie	7
Gesundheitswesen	1
Öffentlicher Dienst	1
Sonstiges	1

4. Welche Größe hat ihr Team?

1-5 Personen	3
6-10 Personen	4
11-20 Personen	4
21-50 Personen	1
Über 50 Personen	1

5. Wie viele direkte Mitarbeitende führt Ihrer Führungskraft?

1-5 Personen	5
6-10 Personen	3
11-20 Personen	3
Über 20 Personen	2

6. Wie viele Monate arbeiten Sie bereits mit ihrer Führungskraft zusammen?

Weniger als 6 Monate	3
6-12 Monate	3
1-3 Jahre	6
Mehr als 3 Jahre	1

Fragen zur Art der Führung:

1. Meine Führungskraft kommuniziert Ziele klar.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
	3	10

2. Aufgaben und Erwartungen werden klar kommuniziert.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
3	4	6

3. Entscheidungen werden transparent erklärt.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
1	4	8

4. Ich weiß zu jeder Zeit was von mir erwartet wird.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
2	6	5

5. Die Kommunikation ist auch im Homeoffice klar und verständlich.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
2	3	8

6. Entscheidungen meiner Führungskraft ändern sich häufig, ohne klare Begründung.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
8	2	3

7. Entscheidungen meiner Führungskraft sind für mich nachvollziehbar.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
1	9	3

8. Rückmeldungen meiner Führungskraft sind konkret und hilfreich.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
1	3	9

9. Ich erhalte immer rechtzeitig Rückmeldung, wenn sich Prioritäten ändern.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
1	6	6

10. Ich bin mir unsicher, ob meine Führungskraft bei Zielkonflikten konsequent handelt.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
4	6	3

11. Es ist für mich jederzeit klar, woran der Erfolg meiner Arbeit gemessen wird.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
1	5	7

Fragen zur Teamleistung:

1. Unser Team arbeitet effizient zusammen.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
2	2	9

2. In unserem Team kommt es häufig zu Unklarheiten bei der Aufgabenverteilung.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
6	6	1

3. Die gesetzten Ziele werden erreicht.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
	6	7

4. Ziele ändern sich häufig kurzfristig oder sind intern widersprüchlich.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
8	5	

5. Die Zusammenarbeit im Team funktioniert gut – auch hybrid (Homeoffice).

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
2	4	7

6. Im hybriden Arbeiten gehen wichtige Informationen teilweise verloren.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
2	7	4

7. Es kommt vor, dass Probleme länger ungelöst bleiben, weil Verantwortlichkeiten unklar sind.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
4	6	3

8. Die Leistung unseres Teams ist überdurchschnittlich hoch.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
	11	1

9. Die Kommunikation im Team trägt eindeutig zur Leistungsfähigkeit bei.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
	2	11

10. Ich bin mit der Gesamtleistung unseres Teams zufrieden.

Nichtzutreffend	Neutral	Zutreffend
	7	6

